

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Avaliação de riscos psicossociais em trabalhadores destacados do sector da energia eólica

Cristina Maria S.S. Vigário, Hernâni Veloso Neto

^{1 2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@isla.pt,
ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O trabalho destacado veio potenciar novos ou reinventados fatores de risco que importa atender, sendo diversos de natureza psicossocial. Este estudo tem como objetivo avaliar os riscos psicossociais em trabalhadores destacados no espaço europeu numa empresa de construção na área das energias renováveis, nomeadamente de turbinas eólicas. Foram constituídos dois grupos de trabalhadores: coordenação e técnicos de montagem. Para conhecer a realidade profissional, as condições de trabalho e procedimentos de segurança, foram concretizadas análises documentais e reuniões com responsáveis das atividades e sistema de segurança da empresa, entrevistas telefónicas e reuniões on-line com a equipa técnica e profissionais de segurança e inquérito por questionário online aos trabalhadores destacados. Para fazer a avaliação dos riscos foi utilizado um método de matrizes em uso na empresa em estudo. Os resultados obtidos demonstram uma exposição elevada aos fatores de risco relativos ao Conflito Trabalho-Família, *Distresse Laboral* e Ausência de Apoio Social à Conciliação. Para dar resposta a esses problemas, foram apresentadas à empresa medidas imediatas e a curto-médio prazo. No imediato era fundamental disponibilizar ações de formação e informação aos trabalhadores sobre fatores e riscos psicossociais do trabalho e a realização de ações de comunicação de riscos dos postos de trabalho.

Palavras-chave: Trabalho Destacado, Riscos Psicossociais, Avaliação de Riscos, Sector Eólico.

Assessment of psychosocial risks in posted workers of the eolic energy sector

Abstract: The posted work came to enhance new or reinvented risk factors that need to be addressed, many of which are of a psychosocial nature. This study aims to assess the psychosocial risks in workers posted in the European space in a construction company in the area of renewable energy, namely eolic turbines. Two groups of workers were formed: coordination and assembly technicians. To understand the professional reality, working conditions and safety procedures, documentary analyses were carried out and meetings with those responsible for the company's activities and safety system, telephone interviews and online meetings with the technical team and safety professionals and online questionnaire for the posted workers. To assess the risks, a matrix method used in the company under study was used. The results obtained demonstrate high exposure to risk factors related to Work-Family Conflict, Work Distress and Lack of Social Support for Conciliation. To respond to these problems, immediate and short-medium term measures were presented to the company. Immediately it was essential to provide training and information to workers on psychosocial factors and risks and to carry out risk communication actions about the workstations.

Keywords: Posted work, Psychosocial Risks, Risk Assessment, Eolic Sector.

1. Introdução

Os riscos psicossociais relacionados com o trabalho têm sido identificados como um dos grandes desafios contemporâneos para a Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e encontram-se ligados a problemas nos locais de trabalho tais como o stresse, a violência, o assédio e a intimidação no trabalho (UGT, 2018). As mudanças significativas que ocorreram no mundo do trabalho, nas últimas décadas, resultaram em riscos emergentes no campo da SST, nomeadamente os relacionados com os riscos psicossociais do trabalho.

Apesar disso, de estes riscos ainda serem vistos com pouca importância no mundo do trabalho, talvez por as suas consequências não serem tão visíveis de imediato como noutros riscos, como os de natureza física ou mecânica, por exemplo. Mas eles estão bem presentes nos contextos de trabalho e a assumir maior preponderância nas condições de trabalho e nos níveis de produtividade. Um bom exemplo disso são as atividades desenvolvidas no sector eólico, nomeadamente ao nível da instalação e manutenção de torres eólicas geradoras de energia.

Com a integração comunitária, a introdução de novas tecnologias e a evolução constante do mundo de trabalho, levou a que muitas empresas pudessem expandir os seus negócios além-fronteiras, e com a criação de novas atividades e novos modelos de trabalho, que suscitam novos riscos, como é o caso dos decorrentes do trabalho destacado. A avaliação dos riscos psicossociais é considerada um desafio, em particular no trabalho destacado, devido à distância e às menos redes locais de apoio de SST.

Uma empresa do setor da construção civil para as energias renováveis sediada em Portugal, nomeadamente do sector eólico e a operar no espaço nacional e europeu, sentiu dificuldade na avaliação dos riscos psicossociais e solicitou apoio nesse âmbito. Por isso, foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar os riscos psicossociais presentes nas atividades desenvolvidas por um grupo de trabalhadores destacados no espaço europeu (todos eles a laborar em França e Bélgica) para instalação e manutenção de parques eólicos.

Foi preparada uma abordagem, tendo por base a estratégia estruturada de gestão dos riscos psicossociais proposta por Neto (2015), que se desenvolve em duas fases: (i) Fase do Planeamento: elaboração de um plano de ação, a revisão pela gestão de topo, a comunicação do plano de ação e ações de informação e envolvimento de todos; (ii) Fase operacional: caracterização das exigências dos contextos de trabalho, a identificação dos fatores de risco que afetam os trabalhadores, estimação das exposições, valoração dos riscos e definição de mecanismos de controlo dos mesmos, a partir do mapa de avaliação de riscos que apoiará o desenvolvimento de um plano para a sua redução/eliminação.

Para conhecer a realidade profissional, as condições de trabalho e procedimentos de segurança, foram efetuados procedimentos como análise documental e reuniões com responsáveis das atividades e sistema de segurança da empresa, entrevistas telefónicas e reuniões on-line com a equipa técnica e profissionais de segurança e inquérito por questionário online aos trabalhadores destacados. Para fazer a avaliação dos riscos foi utilizado um método de matrizes em uso na empresa em estudo, o qual é adaptável às tarefas/atividades realizadas pelos trabalhadores.

Neste artigo sumarizam-se alguns dos principais resultados obtidos no procedimento conducente à avaliação de riscos. O documento, além desta introdução, contempla um enquadramento teórico às temáticas em estudo, uma explicação dos diferentes procedimentos da abordagem metodológica realizada, a apresentação e discussão de resultados obtidos e a conclusão com o balanço sobre o estudo realizado, sinalizando limitações e potencialidades.

2. Enquadramento Teórico

Atualmente, existem vários estudos feitos quanto aos riscos psicossociais, nas mais diversas profissões e áreas de atividade, todavia, a literatura sobre condições e riscos psicossociais no trabalho destacado é quase inexistente, mais ainda no sector da instalação e manutenção de parques eólico. Contudo, são atividades que têm associadas diversos riscos, muitos dos quais de natureza psicossocial.

Verifica-se que diversas empresas do sector das energias renováveis em Portugal, e mais concretamente nas energias eólicas, atuam no mercado nacional e europeu, sendo que para exercerem a sua atividade, acabam por ter de deslocar os trabalhadores da sua região de residência para outra zona nacional ou mesmo internacional, muitas vezes por períodos prolongados. A isso chama-se trabalho destacado, sendo que se for exercido no estrangeiro, é designado de destacamento internacional. Essas situações têm um potencial grande de gerar fatores de risco psicossocial, devido a todo um desenraizamento social e organizacional que implica.

2.1. Trabalho Destacado

As sociedades atuais estão em constante evolução, em que a tomada de consciência sobre as limitações associadas aos combustíveis fósseis, tais como a sua escassez, o seu constante aumento de preços e o elevado impacto ambiental, aliado à crescente preocupação das populações com a sustentabilidade, fez com que se procurasse outros meios de obtenção de energia mais económicos, ecológicos e de recursos ilimitados. Tem-se verificado uma maior aposta nas energias renováveis, tais como a energia solar e a energia eólica. Em resultado disso, surgem mais empresas e trabalhadores nestes sectores juntamente com novas atividades, e com isso, novos riscos para os trabalhadores, que eram inexistentes ou pouco visíveis até à atualidade (EU-OSHA, 2014).

O sector das energias verde também tem suscitado riscos profissionais, potenciando novos ou reinventados outros fatores de risco mais antigo, sendo muitos são de natureza psicossocial. Por isso, importa olhar para este ramo de atividade do ponto de vista das condições de trabalho, nomeadamente em termos de segurança e saúde. A legislação sobre trabalho destacado pode variar de acordo com o país e a região em que ocorre. No contexto da União Europeia (UE), a Diretiva 96/71/CE Europeia sobre destacamento de trabalhadores estabelece as condições mínimas de trabalho para esses profissionais e os princípios básicos para o trabalho destacado entre os países membros. Foi adotada em 1996 e passou por revisões em 2018.

A Diretiva 96/71/CE é aplicável às empresas que, no âmbito de uma prestação transnacional de serviços, destaquem trabalhadores para o território de um país da UE, desde que haja uma relação de trabalho entre a empresa destacadora e o trabalhador durante o período de destacamento. Entende-se por trabalhador destacado qualquer trabalhador que, por um período limitado, trabalhe no território de um país da UE diferente do país onde habitualmente exerce a sua atividade (Parlamento Europeu e do Conselho, 1996).

Posteriormente, foram criadas algumas diretivas sempre na perspetiva de melhoria continua da legislação. A Diretiva 2014/67/EU que visa melhorar a aplicação e execução da Diretiva 96/71/CE, aborda questões, tais como: abusos e evasões às regras de destacamento, responsabilidade solidária nas cadeias de subcontratação e partilha de informação entre países da UE. A Diretiva modificativa (UE) 2018/957 atualiza e altera a Diretiva 96/71/CE, estabelecendo regras relativas às condições de trabalho e à proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores destacados e pretende assegurar salários justos e condições de concorrência equitativas entre empresas locais e destacadoras no país de acolhimento, preservando ao mesmo tempo o princípio da livre circulação de serviços.

O trabalhador está, nos termos do Código do Trabalho, num destacamento internacional quando é enviado pelo seu empregador, por um período de tempo limitado, para realizar o seu trabalho noutro país, dentro ou fora do Espaço Económico Europeu (ACT, 2023). Existem várias formas de destacamento de trabalhadores, que podem variar mediante as seguintes situações (ACT, 2023):

- em execução de contrato celebrado entre o empregador e o destinatário da prestação de serviços localizado em território estrangeiro, desde que o trabalhador permaneça sob a autoridade e direção daquele;
- em estabelecimento do mesmo empregador ou empresa de outro empregador localizada em território estrangeiro com o qual exista uma relação societária de participações recíprocas, de domínio ou de grupo;
- em regime de trabalho temporário, ao serviço de um utilizador, à disposição do qual foi colocado por uma empresa de trabalho temporário ou outra empresa.

2.2. Sector Eólico

A energia eólica designa como a energia cinética do vento, a qual constitui uma forma de energia renovável que tem sido convertida em energia mecânica (moinhos de vento) e elétrica (DGEG, 2023). Segundo o Portal da Energia (2019), a energia eólica diz respeito à transformação da energia do vento em energia útil, é uma forma de obter energia de forma renovável e limpa, uma vez que não produz poluentes. A energia eólica é uma fonte de energia que está permanentemente ao dispor dos seres humanos. Desenvolveu-se com a crise do petróleo, nos anos 70, que levou a procurar outras fontes de energia (Portal das Energias Renováveis, 2019).

A energia do vento pode, portanto, ser aproveitada e transformada em energia elétrica e mecânica. Atualmente, a energia do vento é, essencialmente, aproveitada para produzir eletricidade. Esta transformação é conseguida através de aerogeradores. Os aerogeradores são colocados estrategicamente em zonas ventosas, maioritariamente em zonas de maior altitude (Portal das Energias Renováveis, 2019). Mas como em tudo, a energia eólica tem imensas vantagens, assim como desvantagens:

Segundo a Gold Energy (2021), as vantagens são:

- É renovável: a energia eólica é obtida através dos ventos, um recurso natural renovável, ou seja, que é repostado pela natureza numa velocidade superior ao do seu consumo;
- Não emite gases com efeito de estufa: para a obtenção da energia eólica, não é preciso haver processos de combustão e, conseqüentemente, de libertação de gases tóxicos à atmosfera e à saúde;
- Criação de empregos: O investimento no setor renovável tem contribuído significativamente para a criação de postos de trabalho qualificados (diretos e indiretos) e para o reforço da coesão territorial;
- Excelente rentabilidade do investimento: um aerogerador é uma das fontes mais baratas de energia. Em menos de seis meses pode-se recuperar o investimento no seu fabrico, instalação e manutenção;
- Redução da dependência energética do exterior: sobretudo quando se trata da dependência de combustíveis fósseis, como o petróleo;
- Os parques eólicos são compatíveis com outros usos: um mesmo terreno pode ser utilizado para agricultura ou para a criação de animais.

Já nas desvantagens podem ser destacadas (adaptado de Gold Energy, 2021):

- Imprevisibilidade no suprimento de energia: uma vez que a produção de energia eólica depende da intensidade dos ventos, não é possível prever com exatidão a quantidade de energia a ser produzida num certo período;

- Impacto visual: um aerogerador tem aproximadamente 110 metros de altura e pesa 300 toneladas. Ou seja, trata-se de um equipamento com um grande impacto visual sobre a paisagem;
- Ameaça às aves locais: é comum que algumas aves choquem com as pás dos aerogeradores.

O aproveitamento da energia eólica em Portugal para a produção de energia elétrica teve início em 1986 com a construção do primeiro parque eólico de Portugal na Ilha de Porto Santo, Madeira (Energias Limpas, 2011). Em 1996, foi instalado o primeiro parque eólico no continente português (Energias Limpas, 2011). Com a criação de um novo setor industrial, foram gerados muitos novos empregos. De acordo com a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA) (2014), estes novos empregos designam-se por empregos verdes ou ecológicos, ou seja, empregos que contribuem para a preservação do ambiente ou para a sua recuperação. Contudo, além de ser bons para o ambiente também devem ser bons para os trabalhadores.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) (2018), o conceito de “empregos verdes” resume a transformação das economias, das empresas, dos ambientes de trabalho e dos mercados laborais em direção a uma economia sustentável que proporcione um trabalho digno com baixo consumo de carbono. Já existem milhões de empregos verdes e, em setores como o das energias renováveis, eles estão a crescer rapidamente. Embora possam ser vistos como uma crescente fonte de emprego e desenvolvimento limpo no futuro, não se deve focar somente o número de empregos diretos (PNUMA, 2008), na medida em que também possuem diversos riscos associados. De acordo com a EU-OSHA (2014), os riscos ocupacionais mais evidentes nessas atividades são:

- queda de estruturas, cargas ou objetos durante as operações de elevação;
- quedas em altura;
- riscos mecânicos por contacto com peças em movimento;
- riscos elétricos decorrentes de curto-circuitos, sobrecargas, fenómenos eletrostáticos ou quedas causadas por choques;
- incêndio ou explosão por utilização de materiais combustíveis nas operações;
- lesões músculo-esqueléticas por movimentação manual de componentes pesados ou por trabalho em espaços confinados (a configuração de todas as nacelas faz com que sejam classificadas como espaços confinados);
- fadiga causada pelos efeitos fisiológicos e mentais pela subida de escadas em altura, levantamento de pesos, movimentos repetitivos ou trabalho expostos às condições atmosféricas exteriores;
- stresse térmico ou outros riscos decorrentes das condições ambientais da operação - vento, chuva, trovoadas, gelo, sol, entre outras;
- riscos físicos por exposição ao ruído e a vibrações nas plataformas em funcionamento;
- riscos psicossociais decorrentes do destacamento de trabalhadores, da exigência psicossocial do trabalho em altura, do viver e trabalhar longe da família, entre outros aspetos.

2.3. Riscos psicossociais no trabalho destacado

O risco psicossocial no trabalho decorre das características da organização do trabalho, das relações de trabalho, da cultura organizacional e de aspetos extralaborais que podem afetar o bem-estar das/os trabalhadoras/es. Portanto, os fatores psicossociais podem estar presentes em todos os locais de trabalho, enquanto exista uma relação laboral e uma organização de trabalho com a sua própria cultura (Marchant & Garrido, 2012; Neto, 2014). Já os fatores de risco psicossociais do trabalho podem ser definidos como aqueles aspetos de conceção e gestão do trabalho, e seus contextos sociais e organizacionais, que têm o potencial de causar dano psicológico ou físico (Cox & Griffiths, 1996 e 2005, conforme citados por Neto, 2014).

Por isso, fica claro que os perigos e fatores de risco psicossocial decorrem das relações entre o conteúdo de trabalho, organização do trabalho e gestão, condições ambientais e organizacionais e as competências e necessidades dos trabalhadores, cujas interações podem suscitar uma influência perigosa sobre a saúde dos trabalhadores através das suas perceções e experiências (EU-OSHA, 2007). O trabalho destacado acaba por suscitar fatores psicossociais específicos, que podem potenciar perigos para os trabalhadores, especialmente no destacamento internacional. No contexto português denota-se uma maior utilização por parte das empresas, nomeadamente do destacamento europeu. Daí ser de extrema importância uma avaliação de riscos psicossociais associadas a essas situações, assim como uma constante vigilância da saúde ocupacional desses trabalhadores.

O facto de o trabalhador estar deslocado do seu país, de sua residência e família, agrava-se a situação do aparecimento de fatores de risco psicossocial que noutra situação poderia não ter tanto impacto, tais como: dificuldades de conciliação trabalho-família, aumento do stress devido ao distanciamento, desgaste emocional pela distância, aumento de consumo de substâncias psicoativas (álcool e drogas) para suportar o distanciamento das redes familiares e de amizade, saturação pela convivência continuada com colegas de trabalho (no espaço de trabalho e na residência disponibilizada pela empresa), entre outros.

A Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound), considera o “equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal” como uma das quatro dimensões determinantes da qualidade de vida no trabalho (Eurofound, 2005, citado por Monteiro, 2014). Da mesma forma, a EU-OSHA (2007), identifica o “pobre equilíbrio trabalho-família” como um dos dez fatores preditores dos riscos psicossociais no trabalho (Monteiro, 2014, p. 133), por isso, carecem de especial monitorização. No caso do trabalho destacado, o fato de estarem longe da família e amigos, a solidão e o fato de conviverem muitas horas apenas com colegas de profissão pode agravar o estado de saúde psicossocial, bem como ser um impulsionador para o uso de certas substâncias como escape, socialização ou obtenção de alguma libertação (ex: álcool, tabaco).

O problema do consumo de substâncias psicoativas está presente em todos os setores de atividade, embora em algumas seja mais significativo que outras, assim como as suas consequências, dependendo do tipo de atividade. O uso de certas substâncias pode trazer graves consequências tanto para o trabalhador como para a organização (Cleto & Castro, 2014). Daí ser de extrema importância a organização ter instituído programas de prevenção, deteção e de apoio ao trabalhador caso seja detetado o seu uso excessivo. Cabe também ao trabalhador saber quando o uso dessas substâncias passa a ser um problema e deve procurar ajuda profissional médica.

A deteção e avaliação dos riscos psicossociais é difícil e sempre será, as pessoas não são todas iguais e não reagem todas da mesma forma aos problemas encontrados ao longo da vida, bem como não desempenham as suas atividades profissionais nos mesmos contextos. Por isso, se houver uma correta avaliação e monitorização das condições de trabalho, complementada com uma boa comunicação, interajuda, formação e focalização de todos nos objetivos de um ambiente de trabalho saudável (organização e trabalhadores), os riscos psicossociais passaram a ser mais fáceis de gerir.

A responsabilidade de atuação é de todos e a sua prevenção também. Como o trabalho destacado pode ser fonte de riscos psicossociais do trabalho, importa fazer a sua avaliação e acompanhamento das condições de trabalho desses profissionais em destacamento, seja no plano físico como psicossocial. Esse acaba por ser o principal propósito do estudo realizado na empresa.

3. Metodologia

A avaliação de riscos psicossociais, mais do que dar cumprimento ao Regime Jurídico de promoção da segurança e saúde no trabalho (Lei n.º 102/2009, alterada pela Lei n.º 3/2014), apresenta-

se como um passo essencial para balizar a qualidade e o ajuste da decisão de tomar medidas de controlo e demonstrar a responsabilidade pela SST, dos trabalhadores e de outras pessoas que possam ser afetadas pelas atividades da empresa. Mas isso implica que seja integrada nas demais atividades da SST, tendo subjacente o princípio de que todo o processo de gestão de riscos deve ser participativo, transparente, responsivo para as partes envolvidas e favorecer a melhoria contínua (Neto, 2015, 2016).

Tendo em conta esse princípio, foi aplicada a estratégia estruturada de gestão dos riscos psicossociais do trabalho proposta por Neto (2015), que considera duas fases de implementação: fase de planeamento e a fase operacional. No planeamento, procurou-se preparar a organização para o processo de avaliação a realizar. Foi elaborado um plano de ação para explicar quais os objetivos, o cronograma, quais as pessoas abrangidas, que procedimentos iam ser realizados e quem ficaria encarregue da comunicação e execução do estudo. Esse plano foi aprovado pela direção dos sistemas de gestão e envolveu o serviço de SST da empresa. A comunicação inicial para os trabalhadores abrangidos foi realizada institucionalmente, complementada com reuniões de esclarecimento e sensibilização realizadas pela equipa do estudo junto das chefias e grupos de trabalhadores destacados.

Findo esse período de preparação, organização das atividades a realizar e mobilização das equipas de trabalho a abranger, avançou para a fase operacional, com a efetivação dos procedimentos de análise e avaliação de riscos e, depois, de desenho de plano de intervenção, consoante as necessidades. Importa referir que foram abrangidas equipas destacadas em França e Bélgica, envolvendo um total de 31 trabalhadores, divididos em Técnicos de montagem, *Team Leaders* e *Site Manager*.

Nessa fase operacional começou-se pela caracterização das equipas, funções e responsabilidades e contextos de trabalho, o que permitiu aferir que esse grupo de trabalhadores se dividiam em duas grandes atividades, os técnicos de montagem e as pessoas responsáveis pela coordenação de equipas e operações. O departamento eólico cede essencialmente mão-de-obra, não desenvolve nem gere o projeto, apenas executam partes do projeto, nomeadamente a Instalação da Turbina, que consiste em descarga de componentes, montagem mecânica e montagem elétrica.

Por isso, a matriz funcional para a análise e avaliação de riscos ficou organizada dessa forma, com duas atividades centrais: técnicos de montagem e coordenação. Os técnicos são responsáveis por executar todas as operações de montagem mecânica e elétrica das turbinas eólicas (ex: base, corpo, estrutura que sustenta as pás, pás, passagem de cabos), enquanto a coordenação é responsável por realizar todas as atividades de planeamento, organização, acompanhamento e controlo das operações de descarga e montagem das componentes das turbinas, bem como a verificação de cumprimento de procedimentos de trabalho e segurança, registo das atividades previstas no sistema de gestão e reporte interno e externo da execução da obra.

A recolha de dados para a identificação de fatores de risco foi realizada através de diferentes prismas, envolvendo descritivos funcionais e relatórios de atividades e execução de trabalhos, análise de fotos das condições dos estaleiros, testemunhos de entrevistas individuais e de reuniões online e dados de um inquérito por questionário online aos trabalhadores. Como a observação direta das atividades no terreno não foi possível, contou-se com a ajuda da equipa de SST da empresa e com as entrevistas a *Site/Team Managers* e técnicos para se obter fotos e informações detalhadas sobre os contextos de operação. Além disso, com todas as ferramentas mobilizadas procurou-se obter a perceção dos trabalhadores sobre os riscos e as condições de trabalho e de residência, a fim de se determinar aspetos concretos como: características do alojamento fornecido pela empresa, exigências e condições do trabalho realizados, tempos de deslocação dos trabalhadores, número de horas trabalhadas e folgas, tempo afeto em cada projeto, descrição pormenorizada de cada atividade, horas

de formação, número de acidentes de trabalho, fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI), despesas apoiadas, entre outros parâmetros.

No caso do inquérito por questionário, foi estruturado um instrumento que ficou designado por Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais do Trabalho Destacado. Ficou constituído por dois blocos de questões, algumas das quais retiradas do Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais do Trabalho, organizado por Neto (2013), e do questionário proposto por Cabeças (2022) no estudo “O Destacamento dos/as Agentes da PSP para Lisboa e a Conciliação com a Vida Familiar”. O primeiro bloco contempla questões de natureza sociodemográfica, socioprofissional e de saúde, como, por exemplo, a idade, habilitações académicas, atividade profissional, tipo de contrato, problemas de saúde, conhecimento da avaliação de riscos do posto de trabalho. O segundo bloco integra questões mais ligadas ao trabalho em si, como, por exemplo, a formação e informação sobre riscos, folgas e horas trabalhadas, influencia do trabalho em altura, conciliação do trabalho com a vida pessoal, efeitos do destacamento e solidão, uso de substâncias psicoativas, condições de habitabilidade, apoios por parte da empresa, remuneração adequada, adaptação às condições climatéricas

Depois de aplicados todos os procedimentos de recolha de dados, seguiu-se a análise e tratamento dos dados, sistematização dos perigos e riscos identificados, realização da avaliação dos riscos e produção do respetivo mapa de riscos por atividade definida, elaboração e entrega do relatório final à empresa, reunião com a gestão da empresa para a apresentação dos resultados e análise das propostas de ação. A análise dos riscos baseou-se nos procedimentos previstos no Método simples para avaliação de riscos psicossociais do trabalho (Neto, 2016), já que o procedimento da empresa era omissa a esse nível, enquanto na parte da valoração dos riscos foi aplicado o Método de Matrizes, já em uso na empresa, no sentido de facilitar a integração desta avaliação no mapa global de riscos da entidade.

Como referido, visto que a Empresa já tinha um método previamente estabelecido para a avaliação de riscos, o Método das Matrizes, por isso, foi utilizado o mesmo para facilitar a integração dos resultados obtidos. Os parâmetros que caracterizam este método são: a severidade, a frequência, a existência de procedimentos/condições de segurança e o comportamento, as capacidades e outros fatores humanos que se consigam verificar através da avaliação visual e do histórico dos trabalhadores da organização, tais como a formação, acidentes, entre outros. A Tabela 1 ilustra os parâmetros para cada critério do método.

Tabela 1 - Parâmetros do Método de Matrizes

Parâmetro	Classificação	Valor
Severidade	Catastrófico: Morte e/ou várias pessoas gravemente feridas. Esgotamento profissional. Assédio no Trabalho.	1
	Crítico: Pessoa gravemente ferida, lesões com incapacidade temporárias ou permanentes, absentismo prolongado, agressões de colegas ou chefias.	2
	Marginal: Ferimentos menores com ou sem incapacidade temporária: desconforto, irritação, conflitos entre colegas, danos psicossociais residuais, como desmotivação, frustração, irritabilidade, cansaço momentâneo.	3
	Negligenciável: Lesões pequenas sem qualquer tipo de incapacidade.	4
Parâmetro	Classificação	Valor
Probabilidade da Frequência	Frequente: Fortes hipóteses de ocorrer frequentemente. A situação potencialmente perigosa está sempre presente.	1
	Provável: Pode ocorrer muitas vezes. Pode-se esperar que a situação potencialmente perigosa ocorra muitas vezes.	2
	Ocasional: Fortes hipóteses de ocorrer várias vezes.	3

	Remota: Poucas hipóteses de ocorrer, mas possível. Pode-se assumir a ocorrência excecional de perigo potencial.	4
	Impossível: Extremamente difícil de ocorrer. Pode assumir-se a não ocorrência de perigo.	5
Parâmetro	Classificação	Valor
Procedimentos / Condições de segurança	Não existem ou são desconhecidos.	1
	Sérias deficiências.	2
	Algumas deficiências nos procedimentos e falta de implementação de outros.	3
	Suficientes, mas melhoráveis.	4
	Suficientes e bem implementados.	5
Parâmetro	Classificação	Valor
Comportamento Humano, capacidades e outros fatores humanos (atos inseguros, competências e histórico de acidentes de trabalho)	Trabalhadores sem competências para efetuar o trabalho e a praticar atos inseguros.	1
	Trabalhadores com historial em acidentes de trabalho e relatos de reincidência na prática atos inseguros.	2
	Trabalhadores com competências para efetuar o trabalho, mas com tendência para a prática de atos inseguros.	3
	Trabalhadores com necessidades de reciclagem em formação sobre segurança no posto de trabalho.	4
	Trabalhadores com competências suficientes para efetuar o trabalho e sem historial na prática de atos inseguros.	5

Fonte: Adaptado com base nos critérios da empresa.

Como este método da empresa não contempla critérios para categorização e classificação da exposição percebida e reportada pelos trabalhadores, apenas tem um parâmetro para a frequência de exposição na operação de trabalho, nem faz uma associação entre a exposição e a frequência para a determinação da probabilidade e também não tem muitos critérios específicos para a determinação da severidade/gravidade do pontos de vista psicossocial, foi utilizado como referência os princípios definidos no Método simples para avaliação de riscos psicossociais do trabalho (Neto, 2016) para determinar ou ajustar essas dimensões da avaliação. No caso da severidade, alguns desses ajustes já foram incluídos na Tabela 1.

Após se efetuar a caracterização da exposição e da frequência, será efetuado a valoração para cada fator de risco identificado, tendo em atenção aos critérios Severidade, Probabilidade, Procedimentos/Condições de Segurança e Comportamentos humanos, capacidades e outros fatores. A soma das pontuações obtidas de todos esses parâmetros é que vai permitir a determinação do nível de risco e, por conseguinte, do nível de intervenção. Esses critérios de classificação final estão disponíveis na Tabela 2.

Tabela 2 - Classificação do nível de risco e do nível de intervenção

Nível de risco	Nível de Intervenção	Significado
4-8	Não aceitável	Situação crítica, correção urgente
9-12	Não aceitável	Corrigir a dotar medidas de controlo
13-16	Aceitável	Adotar medidas de prevenção (conforme custos e pertinência das medidas)
17-19	Aceitável	Melhorar se possível

4. Apresentação de resultados

4.1. Condições do destacamento dos trabalhadores

O destacamento costuma ser feito por um período de 6 semanas de rotação e uma semana em casa paga pela empresa. As viagens associadas às rotações, assim como as que se verifiquem em contexto de emergência, por questões familiares ou outras, são suportadas pela empresa. No que se refere ao alojamento, todas as condições são asseguradas pela empresa, casa, água, luz, telefone e internet. Cada equipa é constituída normalmente entre 10 a 14 trabalhadores, e o número de casas alugadas depende da tipologia das casas, mas normalmente existem 4 casas alugadas. De referir que, muitas vezes, devido à falta de habitações e ao local onde o projeto é executado em certos países, ficam alojados nas fronteiras do mesmo, mas nunca a mais de uma hora de viagem ao local de trabalho. Um exemplo dessa situação é o Luxemburgo onde se verifica uma escassez de habitações.

Os trabalhadores mais antigos possuem quarto próprio, enquanto os mais recentes, tem de partilhar o quarto com algum colega. A fim de avaliarem a satisfação com as condições oferecidas é feito um inquérito de satisfação aos trabalhadores.

Em relação a acessos a cuidados médicos, em todas as habitações é disponibilizada a indicação dos hospitais mais próximos, assim como os seus contatos. Em caso de acidente, existe pessoal qualificado para prestar os primeiros socorros, e se a situação assim o exigir, o *Site Manager* tem indicação para providenciar transporte e encaminhar para o hospital mais próximo, mesmo fora do horário de trabalho.

4.2. Dados sociodemográficos dos trabalhadores estudados

Como já referido, foram abrangidas equipas destacadas em França e Bélgica, envolvendo um total de 31 trabalhadores. No estudo, tiveram participação efetiva nos procedimentos implementados 29 trabalhadores, o que reflete uma taxa de participação de 94%. Portanto, conseguiu-se abranger a grande maioria dos trabalhadores, o que também assegura maior fiabilidade da análise efetuada sobre a satisfação com as condições de trabalho e da avaliação de riscos psicossociais desenvolvida para as duas atividades.

Em termos funcionais, tal como explicado anteriormente, os trabalhadores foram divididos em dois grupos, um relativo aos técnicos de montagem (68,97%) e outro à coordenação das equipas (31,03). Todos os trabalhadores são do sexo masculino. Em termos de nacionalidade, verifica-se que 60% dos técnicos são portugueses, 30% de origem brasileira, 5% russos e 5% holandeses. A coordenação é efetuada exclusivamente por pessoas de nacionalidade portuguesa.

Em relação às idades, verifica-se que nos técnicos a grande maioria se situa entre os 20 e os 40 anos (45%) e os 41 e 50 anos (45%). Os outros 10% apresentam idades acima dos 50 anos. Quanto aos coordenadores de equipas existe uma distribuição mais uniforme, apenas os que tem entre 41 e 45 (33,3%), sendo que o restante se iguala nos 22,2%. Em termos de anos de serviço, no caso dos técnicos, 75% tem três ou menos anos de empresa e 25% entre 4 e 5 anos de antiguidade. Na coordenação, 44,5% está na empresa há mais de 4 anos, os restantes à menos.

Relativamente ao estado civil, 40% dos técnicos são solteiros, 35% são casados, 20% divorciados e 5% noutra situação. Também se verifica que 75% tem filhos. Na coordenação, cerca de 55,6% são solteiros, 33,3% casados e o resto são divorciados. Cerca de 66,7% tem filhos.

No que se refere às habilitações académicas, 50% dos técnicos possuiu o ensino secundário ou superior, ficando os outros 50% divididos entre o 4º e o 9º ano de escolaridade. Esse cenário contrasta com a coordenação, que apresenta um nível de predominância entre o 6º e o 9º de escolaridade, sendo que apenas 22,2% tem o 12º ano.

Em termos de tipo de contrato, todos os membros da coordenação possuem um contrato sem termo, enquanto nos técnicos, 60% tem contrato sem termo e os restantes um contrato a prazo. Todos os trabalhadores fazem horas extraordinárias, e 10% deles estão muito insatisfeitos com esse cenário.

Em relação a doenças crónicas, a totalidade da coordenação e 90% dos técnicos não padece de nenhuma doença ou lesão, enquanto os restantes 10% dos técnicos refere algum tipo de problema, tais como artrite do tornozelo. Existem 15% dos técnicos com problemas em dormir, devido a insónias e preocupações, e 11,1% da coordenação, devido a insónias e ansiedade.

O nível geral de cansaço manifestado antes de uma jornada/dia de trabalho é, maioritariamente, aceitável (44,8%) ou moderado (27,6%), mas existindo já 10,3% com um nível intolerável de desgaste à entrada (Tabela 3). Após a jornada/dia de trabalho, 37,9% expressam um nível baixo de desgaste e 34,5% um nível elevado. Mantém-se 10,3% com um nível intolerável de desgaste. Em termos globais, denota-se que ambos os grupos começam com um nível baixo ou moderado de desgaste e terminam com um desgasto aceitável ou elevado. A coordenação tende a apresentar níveis percebidos de fadiga superiores ao da equipa técnica.

Tabela 3 - Resultados do Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida

	Técnicos		Coordenação		Global	
	n	%	n	%	n	%
Nível fadiga antes da jornada de trabalho						
Nível baixo de desgaste (0-3) Aceitável	10	50,0	3	33,3	13	44,8
Nível baixo de desgaste (4-5) Moderado	4	20,0	4	44,4	8	27,6
Nível baixo de desgaste (6-7) Elevado	4	20,0	1	11,1	5	17,3
Nível baixo de desgaste (8-10) Muito Elevado	2	10,0	1	11,1	3	10,3
TOTAL	20	100	9	100	29	100
Nível fadiga depois da jornada de trabalho						
Nível baixo de desgaste (0-5) Aceitável	9	45,0	2	22,2	11	37,9
Nível baixo de desgaste (6-7) Moderado	3	15,0	2	22,2	5	17,2
Nível baixo de desgaste (8-9) Elevado	7	35,0	3	33,4	10	34,5
Nível baixo de desgaste (10) Muito Elevado	1	5,0	2	22,2	3	10,3
Total	20	100	9	100	29	100

4.3. Incidência dos fatores de risco psicossocial

O processo de identificação de perigos e riscos permitiu sinalizar para avaliação 71 fatores de risco psicossocial, associados a 9 tipos de riscos psicossociais do trabalho diferentes. Os riscos em avaliação estavam relacionados com: (i) Conflito trabalho-família; (ii) Conflito família-trabalho; (iii) Conflitos interpessoais no trabalho; (iv) Assédio e discriminação no trabalho; (v) *Distresse* laboral; (vi) Ausência de apoio social à conciliação; (vii) Défice de desenvolvimento e reconhecimento profissional; (viii) Exaustão profissional; (ix) Precariedade laboral.

Nas tabelas 4 e 5 são apresentados resultados de resumo resultantes do procedimento de avaliação dos riscos para a atividade de coordenação. Denota-se que a maioria dos riscos revela uma incidência moderada, com um padrão de risco aceitável, conforme o método de avaliação aplicado. Cerca de 77,5% dos fatores de risco psicossocial listados e avaliados situa-se no intervalo de risco aceitável (pontuação entre 13-16), mas havendo a registar 21,1% no intervalo de risco elevado – não aceitável (9 a 12 pontos) e um fator de risco no nível muito elevado – não aceitável (4 a 8 pontos). Esse fator de risco pertence à dimensão da precariedade laboral. Apesar de, no geral, esta dimensão de

risco da precariedade não se encontrar num nível preocupante (a incidência predominante é moderada), é onde se verifica alguns problemas mais urgentes a resolver. Na medida em que mais de 66% da equipa de coordenação afirma não ter conhecimento da ficha de riscos do posto de trabalho e mais de 87% refere não ter qualquer formação sobre os riscos psicossociais do trabalho. Estes factos são graves, até por serem requisitos legais, por isso, é uma situação que requer urgência na sua resolução.

A dimensão de risco mais preocupante na coordenação é o *distresse* laboral, com a maioria dos seus fatores de risco a revelar incidência elevada – não aceitável. Esse cenário em muito se fica a dever ao facto de grande parte da coordenação considerar que a quantidade de trabalho é excessiva (66,7%), o ritmo de trabalho é elevado (55%) e o tempo designado para as tarefas é insuficiente na maioria das vezes (55%), o que faz com 11,1% tenha de ignorar métodos e procedimentos de segurança estabelecidos para cumprir com as tarefas. Apesar disso, grande parte dos trabalhadores de coordenação não recorre a substâncias psicotrópicas ou a medicação, em contrapartida o recurso ao consumo de tabaco está muito presente (22% com exposição elevada e 44% com muito elevada).

Tabela 4 - Nível de risco por tipo de risco - Coordenação

Riscos Psicossociais do Trabalho	Nível de risco				Nível de Risco Predominante	Nível de Intervenção Predominante
	Aceitável Baixo Risco	Aceitável. Moderado Risco	Não Aceitável Elevado Risco	Não Aceitável Muito Elevado Risco		
1. Conflito Trabalho - Família	0	7	4	0	Aceitável	II
2. Conflito Família- Trabalho	0	6	0	0	Aceitável	II
3. Conflitos Interpessoais	0	2	1	0	Aceitável	II
4. Assédio e Discriminação no Trabalho	0	5	0	0	Aceitável	II
5. <i>Distresse</i> Laboral	0	5	6	0	Não Aceitável	III
6. Ausência de Apoio Social à Conciliação	0	6	0	0	Aceitável	II
7. Déficit Desenvolvimento e Reconhecimento Profissional	0	5	0	0	Aceitável	II
8. Exaustão Profissional	0	5	3	0	Aceitável	II
9. Precariedade Laboral	0	14	1	1	Aceitável	II

Tabela 5 - Distribuição dos fatores de risco por nível de incidência – Coordenação

Distribuição Geral dos Fatores Psicossociais dos Trabalho	N.º	%
Fatores de risco com incidência Aceitável - Baixo Risco	0	0,0
Fatores de risco com incidência Aceitável - Moderado Risco	55	77,5
Fatores de risco com incidência Não Aceitável - Elevado Risco	15	21,1
Fatores de risco com incidência Não Aceitável - Muito Elevado Risco	1	1,4
Total	71	100,0

Nas tabelas 6 e 7 são apresentados agora os resultados de resumo resultantes do procedimento de avaliação dos riscos para a atividade de técnicos de montagem. Denota-se que a maioria dos riscos também apresenta uma incidência moderada, com um padrão de risco aceitável. Isto sucede-se porque 69% dos fatores de risco psicossocial listados e avaliados situa-se no intervalo de risco aceitável

(pontuação entre 13-16), 29,6% no intervalo de risco elevado – não aceitável (9 a 12 pontos) e um fator de risco no nível muito elevado – não aceitável (4 a 8 pontos). Este fator de risco também pertence à dimensão da precariedade laboral, tal como se sucedia na atividade de coordenação. O problema mantém-se, com os técnicos a não possuírem qualquer formação em matéria de riscos psicossociais do trabalho. Nesta dimensão, ainda importa reportar que 65% dos técnicos indicou não ter conhecimento da ficha de riscos do posto de trabalho.

Tabela 6 - Nível de risco por tipo de risco - Técnicos

Riscos Psicossociais do Trabalho	Distribuição dos fatores de Risco				Nível de Risco Predominante	Nível de Intervenção Predominante
	Aceitável Baixo Risco	Aceitável. Moderado Risco	Não Aceitável Elevado Risco	Não Aceitável Muito Elevado Risco		
1. Conflito Trabalho - Família	0	5	6	0	Não Aceitável	III
2. Conflito Família - Trabalho	0	6	0	0	Aceitável	II
3. Conflitos Interpessoais	0	3	0	0	Aceitável	II
4. Assédio e Discriminação no Trabalho	0	5	0	0	Aceitável	II
5. <i>Distresse</i> Laboral	0	6	5	0	Aceitável	II
6. Ausência de Apoio Social à Conciliação	0	2	4	0	Não Aceitável	III
7. Défice Desenvolvimento e Reconhecimento Profissional	0	4	1	0	Aceitável	II
8. Exaustão Profissional	0	5	3	0	Aceitável	II
9. Precariedade Laboral	0	13	2	1	Aceitável	II

Tabela 7 - Distribuição dos fatores de risco por nível de incidência – Técnicos

Distribuição Geral dos Fatores Psicossociais dos Trabalho	N.º	%
Fatores de risco com incidência Aceitável- Baixo Risco	0	0,0
Fatores de risco com incidência Aceitável- Moderado Risco	49	69,0
Fatores de risco com incidência Não Aceitável- Elevado Risco	21	29,6
Fatores de risco com incidência Não Aceitável- Muito Elevado Risco	1	1,4
Total	71	100,0

A incidência geral de riscos psicossociais nos técnicos é superior à verificada na coordenação. Apesar de também prevalecer o nível de risco moderado para a maioria dos fatores de riscos, existem mais dimensões psicossociais com nível de risco predominante não aceitável. São o caso dos riscos de conflito Trabalho-Família e a Ausência de Apoio Social à Conciliação. A dimensão do *Distresse* Laboral exige alguma equiparação na distribuição dos fatores de risco pela incidência aceitável e não aceitável. Os restantes situam-se num nível moderado, mesmo a dimensão da Precariedade Laboral, que apresenta o fator de risco mencionado no patamar muito elevado de risco. Mas como os demais fatores de risco desta dimensão se situam na incidência moderada, esse acaba por ser o nível predominante.

Focando-se, agora, alguns destaques que importa sinalizar. Com cerca de 36,8% dos técnicos considerar realizar um trabalho muito exigente, difícil e complicado, e com um ritmo e quantidade de trabalho elevado, o que faz com que 45% assumam que tenham de ignorar métodos e procedimentos de

segurança para o concluir atempadamente. Para combater essa situação de pressão, mais de 60% desses trabalhadores recorrem, muitas vezes, ao tabaco, e alguns a bebidas alcoólicas.

A falta de confiança entre trabalhador e superior direto está numa incidência muito elevada, o mesmo se pode dizer da confiança entre colegas, que atinge 40% dos técnicos. Existem cerca de 30% a afirmarem que a empresa só dá valor a quem trabalha muitas horas e à sua disponibilidade total, e com mais de 20% afirmarem que sentem falta de apoio dos colegas.

Todos os técnicos fazem horas extraordinárias, e 90% afirmam ser um trabalho que requiere atenção constante. Apenas 20% concorda com o número de semanas entre rotações, com os demais 80% a considerar as mesmas excessivas. 85% afirma estar expostos a situações de grande exigência emocional, o que se reflete nos níveis de cansaço.

Em termos da relação entre trabalho-família (duplo sentido), pode-se verificar que apenas 40% dos técnicos considera que a vida familiar não afeta a sua capacidade de concentração no trabalho e 50% na qualidade do desempenho profissional. Apesar disso, 75% dos trabalhadores nega qualquer falta de vontade de trabalhar devido a problemas familiares.

Em termos globais, fica patente um cenário favorável, não existindo um volume significativo de fatores psicossociais a representar risco elevado ou muito elevado para os trabalhadores, sejam coordenação sejam técnicos. A incidência agregada foi a seguinte: 73,2% dos fatores de risco psicossocial situa-se no intervalo de risco aceitável (pontuação entre 13-16), 25,4% no intervalo de risco elevado – não aceitável (9 a 12 pontos) e 1,4% no intervalo de risco muito elevado – não aceitável (4 a 8 pontos).

A Tabela 8 sumariza os níveis de intervenção predominantes, por atividade e total agregado, tendo em consideração as incidências de risco reportadas. Fica patente, em termos agregados, que os riscos psicossociais relativos ao Conflito Trabalho-Família, *Distresse* Laboral e Ausência de Apoio Social à Conciliação revelaram um nível de risco não aceitável - elevado, havendo necessidade de intervenção, por isso, a organização deve avaliar e implementar medidas para minimizar o risco. Mas quando os fatores de risco tiverem associados a trabalhos perigosos em curso, devem-se tomar medidas prévias para contornar o problema, ou até mesmo rever a forma ou contexto de realização do trabalho, caso exista possibilidade de severidades catastróficas.

Tabela 8 - Nível de intervenção predominante, por atividade e global

Riscos Psicossociais	Nível de Risco Coordenação	Nível de Risco Técnicos	Nível de Risco Global
1. Conflito Trabalho - Família	13-16	9-12	9-12
2. Conflito Família- Trabalho	13-16	13-16	13-16
3. Conflitos Interpessoais	13-16	13-16	13-16
4. Assédio e Discriminação no Trabalho	13-16	13-16	13-16
5. <i>Distresse</i> Laboral	9-12	13-16	9-12
6. Ausência de Apoio Social à Conciliação	13-16	9-12	9-12
7. Défice Desenvolvimento e Reconhecimento Profissional	13-16	13-16	13-16
8. Exaustão Profissional	13-16	13-16	13-16
9. Precariedade Laboral	13-16	13-16	13-16

Para os demais riscos psicossociais foram determinados um nível de risco aceitável - moderado, em que a necessidade de intervenção se situa ao nível dos esforços para reduzir exposições e incidências, devendo ser tomadas medidas de prevenção com custo-benefício efetivo. Quando os fatores de risco estiverem associados a atividades e contextos com potencial de consequências

extremamente danosas (severidade catastrófica), será necessária uma ação mais concreta para estabelecer com precisão a probabilidade do dano, no sentido de determinar a necessidade temporal das medidas.

No global, fica patente um cenário favorável, com as condições psicossociais de trabalho a serem positivas, apesar das exigências associadas às atividades e aos contextos da sua execução (destacamento internacional). Esse cenário também ficou patente no grau de satisfação geral com as condições de trabalho fornecidas pela empresa. A grande maioria estava satisfeita ou muito satisfeita, não havendo casos de grande insatisfação. Na coordenação, as avaliações foram as seguintes: 11,1% muito satisfeitos, 77,8% satisfeitos e 11,1% insatisfeitos. No caso dos técnicos, o grau de satisfação baixou, mas ainda permanecia no positivo, com: 20% muito satisfeitos, 45% satisfeitos e 35% insatisfeitos.

Esta apreciação foi sustentada pelos trabalhadores, com cada um a indicar três aspetos positivos e três negativos da sua experiência de trabalhar destacado na empresa. Os destaques que merecem evidência foram os seguintes:

- » Principais aspetos positivos» Oportunidade de conhecer novas culturas, novas amizades, desenvolver conhecimentos profissionais e de carreira, desenvolvimento cognitivo, facilidade de comunicação, bom ambiente de trabalho, boa empresa no geral;
- » Principais aspetos negativos» Barreiras linguísticas nos locais, isolamento social, estar longe da família e amigos por grandes períodos, burocracia excessiva, troca excessiva de habitações temporárias, longas horas de viagem (quer da habitação provisória até ao estaleiro quer até à residência permanente), tempo de rotações elevado, igualdade nas ajudas de custo e remuneração, e má organização do trabalho em algumas situações.

5. Discussão de resultados

Os resultados apresentados demonstram cenário positivo, mas com algumas oportunidades de melhoria que devem ser consideradas pela empresa, em particular nos domínios das dificuldades de conciliação, *distresse* e ausência de apoio social à conciliação. Neste ponto, serão destacadas as principais constatações sistematizadas, tendo em conta os resultados obtidos e o contraste com a literatura na área, e os caminhos possíveis de intervenção que a empresa pode seguir face às mesmas.

Relativamente à dimensão psicossocial Conflito Trabalho-Família, verificou-se uma incidência de risco não aceitável, de nível elevado. Ficou patente que a grande maioria dos trabalhadores sente que o trabalho interfere com a sua vida familiar, afetando a sua vida e as suas emoções de forma negativa. Essa situação deve-se a fatores como o horário ser incompatível com a vida familiar, a exigência da atividade em si, a distância do local de trabalho à sua residência particular e a ausência de casa por longos períodos. De acordo com o inquérito europeu Quality of Life in a Changing Europe, Portugal é um dos países europeus com índices mais baixos de satisfação com a articulação trabalho-família, a par com o Reino Unido, Hungria, Bulgária e Finlândia, e contrastando com a Suécia, Holanda e Alemanha (Rodrigues, Barroso & Caetano, 2010). O facto de estes trabalhadores se encontrarem em trabalho destacado acaba por agravar mais essas dificuldades.

Na dimensão Conflito Família-Trabalho, o valor obtido pela avaliação feita aos trabalhadores está num nível moderado, o que vai de encontro a resultados de outros estudos realizados. Denota-se que existe uma maior influencia negativa da esfera profissional na esfera familiar nos contextos de destacamento (Crompton & Lyonette, 2007, citados por Cabeças, 2022), até porque tende a existir uma tendência de se justificar e tolerar mais que o domínio familiar seja influenciado pelo domínio profissional, pelo facto de as tarefas de âmbito familiar poderem ser efetuadas de acordo com os horários mais flexíveis, como, por exemplo, a interação com os outros, a limpeza ou o cuidado com as

roupas (Cabeças, 2022). As dificuldades de conciliação na pessoa que trabalha são apontadas como fonte de stresse mental e físico, com consequências negativas sobre a saúde, perturbações no desempenho dos papéis parentais, ansiedade, conflitos interpessoais no trabalho e insatisfação (Monteiro, 2014, p. 132). Para se garantir o equilíbrio entre as esferas de vida não são necessárias apenas medidas e programas formais acolhidos pelas organizações, mas, também, uma cultura organizacional de entreatajuda entre colegas e chefias (Trembley & Genin, 2011, citados por Cabeças, 2022).

Quanto ao *Distresse* Laboral, a incidência de risco não foi aceitável, com um nível elevado de intensidade. Os principais fatores de risco que estão a potenciar esse cenário têm que ver com o facto de os trabalhadores realizarem um trabalho exigente e difícil, as atividades desenvolvidas terem perigos evidentes e existir uma quantidade excessiva de trabalho e pouco tempo designado/disponível para a realização das tarefas. É um cenário que deixa os trabalhadores numa situação mais complexa de pressão, o que, muitas vezes, obriga os mesmos a procurar escapatórias a esta situação, como o recurso ao tabaco e bebidas alcoólicas, o que pode ser prejudicial para a saúde dos mesmos, quando existir dependência.

De acordo com Cleto e Castro (2014, p. 285), os indivíduos passam cerca de um terço da vida adulta no local de trabalho, podendo socorrerem-se da influência de substâncias psicoativas para suportar melhor essas exigências. Mas os autores sublinham que esse recurso depende da conjugação de diversos fatores, alguns dos quais ligados a características individuais e hábitos de vida e outros de natureza profissional, relacionados com a tipologia do trabalho, ritmos e cadências, trabalho por turnos, stress, entre outros. Por isso, convém existir uma monitorização cuidada destes fenómenos (consumo e dependência de psicoativas, bem como dos seus fatores suscitadores, como o *distresse*) para evitarem que se constituam um problema de SST.

Na dimensão Ausência de Apoio Social à Conciliação também se registou uma incidência de risco não aceitável, de nível elevado. Ficou evidente que os trabalhadores consideram que existe insuficiente apoio por parte da empresa e colegas face aos aspetos da conciliação, bem como alguma ausência de confiança entre o trabalhador e o seu superior direto no que se refere com estes aspetos. Estes dados alinham com resultados do Inquérito ESENER da EU-OSHA (2019), em que se evidencia existir relutância em falar abertamente sobre estas questões, sendo as mesmas uma das principais dificuldades na gestão dos riscos psicossociais (em 30% das empresas da UE-28).

A qualidade do exercício liderança é uma dimensão que deve merecer reflexão e intervenção, já que alguns grupos de trabalhadores percecionam esta dimensão como um fator de risco para a sua saúde. A liderança praticada junto dessas equipas de trabalho está a resultar numa fonte de *distresse* relacionado com o trabalho, pelo que o objetivo deve ser o de potenciar relações de liderança que ajudem a desenvolver a satisfação com o trabalho e não o inverso (Eurofound & EU-OSHA, 2014).

As dimensões relativas ao Défice de Desenvolvimento e Reconhecimento Profissional e à Precariedade Laboral encontram-se num nível aceitável, com incidência moderada. Contudo, alguns fatores merecem ponderação, já que os trabalhadores consideram que os apoios dados pela empresa não são suficientes, existe falta de oportunidades de desenvolvimento profissional e que a remuneração não é adequada aos deveres e responsabilidades do trabalho; bem como, existem lacunas ao nível do conhecimento dos riscos dos postos de trabalho, da qualidade dos transportes fornecidos e das habitações provisórias (ex: excesso de trabalhadores por habitação) e da formação profissional, principalmente no que concerne com os riscos psicossociais do trabalho.

As organizações devem promover avaliações de desempenho e compensações justas e assumir que a formação profissional tem um papel fulcral no desenvolvimento dos trabalhadores, promoção da sua influência no trabalho e redução da insegurança laboral. Aspetos como os mencionados no

parágrafo anterior podem gerar níveis elevados de stresse nos trabalhadores, com potencial de desencadear *distresse* e afeito adversos, não só no plano do estado de saúde como da produtividade, na medida em que são situações que contribuem para a frustração laboral e aumento das queixas (Freitas, 2018). Além disso, a insegurança laboral também pode resultar em graves implicações para a saúde e bem-estar dos trabalhadores (Eurofound & EU-OSHA, 2014), seja por não possuírem os meios adequados de atuação em matéria de SST, seja pelo receio de perderem o emprego ou pelos sentimentos de iniquidade.

As Estatísticas do Emprego confirmam que a precariedade aumentou nos últimos anos em Portugal, designadamente a partir de 2013. Apesar de a mesma tender a estar mais associada aos baixos salários, também se manifesta na insegurança da continuidade na organização, falta de direitos sociais, horários irregulares, jornadas de trabalho excessivas, insatisfações com as condições de trabalho, entre outras (Sá, 2010, citado por Cardoso, 2020). Por isso mesmo, é que Paugam (2000) alerta para o facto da precariedade poder ser de dois tipos: no emprego (segurança da relação contratual) e no trabalho (qualidade das condições de trabalho). A precariedade no trabalho depende, por exemplo, da satisfação ou insatisfação dos ordenados, se as condições laborais na empresa são adequadas ou não, se as relações com os colegas são ténues ou não, se existem SST ou não. Estas formas de precariedade encontram-se relacionada com fatores psicossociais que conduzem ao stresse psicológico (Roque, 2014, p. 79) e outros efeitos no bem-estar dos trabalhadores.

Quanto à Exaustão Profissional, apesar da incidência ser aceitável (risco moderado), importa considerar que todos os trabalhadores fazem horas extras, desenvolvem uma atividade que exige a manutenção de uma atenção exclusiva continuada, têm diversas semanas seguidas de trabalho sem visitar a família, revelam maior desgaste emocional pela preocupação e distância face à família e apresentam alguns sintomas de cansaço (uma pequena parte dos trabalhadores já com níveis muito elevados) e insatisfação com alguns aspetos das suas condições de trabalho e residência no destacamento. A conjugação destes fatores gera desgaste e a sua persistência no tempo, pode agravar mais os níveis de exaustão. Um dos fatores que mais pode contribuir para essa deterioração é mesmo o estar deslocado. Por exemplo, num estudo recente, apesar de ser noutra contexto profissional, Varela et al. (2018) demonstram que existem profissões que provocam uma grande exaustão emocional. O caso que os autores estudaram foi a classe dos professores, mas também reportaram que um dos fatores psicossociais do trabalho suscetível de afetar a saúde mental dos professores era o binómio trabalho-família, até porque observaram que 15% dos profissionais estavam deslocados da família por causa do trabalho. Por isso, existem algumas características que também existem no contexto destes trabalhadores destacados do sector eólico.

Tendo em conta estas constatações, importa considerar um conjunto de medidas de melhoria. Foi recomendado à empresa, como medidas imediatas, a disponibilização de ações de formação e informação aos trabalhadores sobre fatores e riscos psicossociais do trabalho e a realização de ações de comunicação de riscos dos postos de trabalho desempenhados por este grupo destacado no espaço europeu. Em complemento, num curto e médio prazo, a empresa também considerar intervenções nos seguintes domínios:

- Planear e distribuir melhor o trabalho, de forma que as tarefas sejam realizadas com tempo e autonomia, dentro do horário normal de trabalho, para se reduzir o recurso continuado a horas extraordinárias;
- Realizar ações de informação sobre a importância da conciliação entre esferas de vida no trabalho destacado, com a disponibilização de mecanismos organizacionais e de gestão de equipas e estratégias individuais para se reduzir o evidente conflito trabalho-família (duplo sentido);

- Aumentar as oportunidades de desenvolvimento de competências e conhecimentos disponíveis aos trabalhadores;
- Ministrar formação às coordenações sobre liderança de equipas em trabalho destacado, incluindo aspetos relacionados com a participação dos trabalhadores e a prevenção dos riscos psicossociais nos grupos de trabalho;
- Adotar medidas que garantam uma distribuição justa das recompensas, promoções e oportunidades de carreira, com auscultação periódica dos trabalhadores;
- Melhorar a localização das residências temporárias para reduzir as horas de viagem diárias e assegurar mais condições de habitabilidade nos espaços alugados;
- Monitorizar a implementação e eficácia das medidas listadas anteriormente e realizar uma nova avaliação de riscos psicossociais do trabalho neste grupo num espaço de 18 a 24 meses.

6. Conclusão

Quando se fala em energia eólica, entende-se que é um pressuposto para um ambiente mais verde, menos poluente, para a redução do uso de combustíveis fósseis e a melhoria da preservação do meio ambiente, contudo, muitas vezes são esquecidos os novos riscos e as consequências que podem causar aos trabalhadores envolvidos nestas atividades. No presente estudo, considerou-se um tema que ainda gera grandes discussões, a avaliação dos riscos psicossociais do trabalho, especialmente num contexto pouco estudado, como é o caso dos trabalhadores responsáveis pela construção e/ou montagem de parques eólicos com turbinas assentes no solo.

O principal objetivo deste estudo passou por perceber em que medida um grupo de trabalhadores, de numa empresa de construção nas áreas das energias renováveis, destacados para trabalhar em França e Bélgica estavam expostos a fatores de risco psicossocial. Existem, essencialmente, duas atividades principais realizadas por esses trabalhadores, os que integram a coordenação de equipas (engloba *Site Managers* e *Team Leaders*) e os que são Técnicos de montagem das turbinas.

A aplicação de uma diversidade de procedimentos metodológicos, que inclui análise de documentos, reuniões, entrevistas, inquérito por questionário e método de avaliação de riscos, permitiu gerar diversos resultados importantes e compreender as exigências psicossociais das atividades avaliadas. Ficou patente que o contexto de trabalho desses profissionais é bastante exigente do ponto de vista psicossocial, ainda assim, o cenário encontrado é globalmente positivo, com a maioria dos fatores a revelar uma incidência de risco aceitável (nível moderado de risco). De qualquer modo, foram encontrados fatores de risco com incidência não aceitável, com risco elevado ou muito elevado. Os maiores problemas estavam localizados ao nível das dimensões de risco psicossocial do Conflito Trabalho-Família, *Distresse* Laboral e Ausência de Apoio Social à Conciliação. A dimensão da Precariedade Laboral obteve uma incidência agregada aceitável, contudo, foi a única que contemplou um fator no nível de risco muito elevado. Por isso mesmo, foram recomendadas à empresa medidas de implementação imediata relacionadas com a realização de ações de formação e informação sobre fatores e riscos psicossociais e ações de comunicação de riscos dos postos de trabalho desempenhados por este grupo destacado. Outro conjunto de proposta de curto-médio prazo também foram apresentadas.

Com o estudo demonstrou-se a extrema importância da avaliação dos riscos psicossociais do trabalho, assim como a prevenção dos efeitos da exposição aos mesmos na saúde dos trabalhadores, mas caberá à gestão das empresas cumprirem a legislação. Ao se chegar ao fim desta etapa, pode-se dizer que os objetivos foram alcançados, ainda assim, acredita-se que a continuidade do estudo seria importante, até porque não se teve a oportunidade de acompanhar as atividades no terreno nem visitar

as residências temporárias onde estavam colocados estes trabalhadores. Ainda assim, conseguiu-se obter resultados importantes e fazer recomendações efetivas à empresa. Entre as quais, está a recomendação de monitorização da efetivação das medidas e de reavaliação dos riscos psicossociais associados a esse grupo de trabalhadores num espaço de 18 a 24 meses.

Conclui-se com a consciência que ainda muito mais trabalho existe a fazer para se conhecer as implicações psicossociais do destacamento internacional de trabalhadores, todavia, já se forneceu, com este estudo, um contributo para se avançar nesse domínio e começar a existir conhecimento científico consistente sobre as condições de trabalho destes profissionais.

7. Referencias bibliográficas

- ACT (2023). *Trabalhador destacado no estrangeiro*. Disponível em: https://portal.act.gov.pt/Pages/Trabalhador_destacado_Estrangeiro.aspx
- Cabeças, S.I.P.A. (2022). *O Destacamento dos/as Agentes da PSP para Lisboa e a Conciliação com a Vida Familiar: Um Estudo Qualitativo*. Dissertação de Mestrado. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa. Disponível em: <https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/24496>
- Cardoso, A. (2020). *A Precariedade Laboral e as Novas Formas de Trabalho: Impacto no Indivíduo e nas Organizações*. Dissertação de Mestrado. Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão. Disponível em <https://hdl.handle.net/1822/69978>
- Castro, M., & Cleto, C. (2014). Prevenção e a intervenção no consumo de substâncias psicoativas em meio laboral. In H.V. Neto, J. Areosa & P. Arezes (eds), *Manual Sobre Riscos Psicossociais no Trabalho* (pp.283, 292), Porto: Civeri publishing
- Cox, T., & Griffiths, A. (1996). Assessment of psychosocial hazards at work. In M.J. Schabracq. J.A.M. Winnubst and C.L. Cooper (Eds.), *Handbook of Work and Health Psychology* (pp.127-143). Chichester: John Wiley and Sons.
- Cox, T., & Griffiths, A. (2005). The nature and measurement of work-related stress: theory and practice, In J.R. Wilson & N. Corlett (Eds.). *Evaluation of Human Work* (pp. 553-572), London: CRS Press
- DGEG (2023). *Energia Eólica Off-shore*. Disponível em: <https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/energia/energias-renovaveis-e-sustentabilidade/energia-eolica-off-shore/>
- Energias Limpas (2011). *Eólicas em Portugal*. Disponível em: <https://energiaslimpas.webnode.pt/eolicas/eolicas-em-portugal/>
- EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work (2007). *Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- EU-OSHA (2014). Segurança e saúde no trabalho no setor da energia eólica. *E-fact 79*. Disponível em: <https://osha.europa.eu/pt/publications/e-fact-79-occupational-safety-and-health-wind-energy-sector>
- EU-OSHA (2019). *Terceiro Inquérito Europeu às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes (ESENER 2019)*. Disponível em: <https://osha.europa.eu/pt/publications/esener-2019-overview-report-how-european-workplaces-manage-safety-and-health>
- Eurofound & EU-OSHA (2014). Psychosocial risks in Europa: Prevalence and strategies for prevention. Publications Office of the European Union. Luxembourg. Disponível em http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1443ee_0.pdf
- Freitas, C. (2018) *Avaliação de Riscos Psicossociais de uma Empresa do Setor Elétrico e Eletrónico*. Dissertação de Mestrado. Instituto Universitário de Lisboa. Escola de Ciências Sociais e Humanas. Disponível em: https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/16934/1/master_catarina_araujo_freitas.pdf
- Goldenergy (2021). Energia eólica em Portugal: saiba tudo - Blog Goldenergy. Disponível em: <https://goldenergy.pt/blog/energia-verde/energia-eolica-em-portugal/>

- Marchant, L. C. & Garrido, M. P. (2012). *Instrumento de Evaluación de Medidas para la Prevención de Riesgos Psicosociales en el Trabajo*. Retirado de: http://www.ispch.cl/sites/default/files/instrumento_de_evaluacion_de_medidas_para_la_prevencion_de_riesgos_psicosociales_en_el_trabajo.pdf
- Monteiro, R. (2014). A conciliação trabalho-família e os riscos psicossociais. In H.V. Neto, J. Areosa & P. Arezes (eds), *Manual Sobre Riscos Psicossociais no Trabalho* (pp.131, 151), Porto: Civeri publishing
- Neto, H. V. (2013). *Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho*. Documento Pedagógico V. N. Gaia: ISLA.
- Neto, H. V. (2014). Riscos psicossociais: conceptualização e dimensões analíticas. In H.V. Neto, J. Areosa & P. Arezes (eds), *Manual Sobre Riscos Psicossociais no Trabalho* (pp.24, 47), Porto: Civeri publishing
- Neto, H. V. (2015). Estratégias organizacionais de gestão e intervenção sobre riscos psicossociais do trabalho. *Internacional Journal on Working Conditions*. ISSN 2182-9535. Disponível em http://ricot.com.pt/artigos/1/IJWC.9_HVN.p.1-21.pdf
- Neto, H. V. (2016). *Método simples para avaliação de riscos psicossociais do trabalho*. Documento Pedagógico. V. N. Gaia: ISLA.
- OIT – Organização Internacional do Trabalho (2018) *Empregos Verdes*. Disponível em: https://www.ilo.org/lisbon/temas/WCMS_650825/lang--pt/index.htm
- Parlamento Europeu e do Conselho (1996). Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 1996 relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. *EUR-Lex*, 31996L0071, Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A31996L0071>
- Parlamento Europeu e do Conselho (2014). Diretiva 2014/67/UE do o, de 15 de maio de 2014, respeitante à execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços e que altera o Regulamento (UE) n. ° 1024/2012 relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno, *Jornal da União Europeia*, *EUR-Lex* - 32014L0067 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014L0067>
- Parlamento Europeu e do Conselho (2020). Intensificação da execução da legislação da UE relativa ao destacamento de trabalhadores. *EUR-Lex*, c10508, Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/stepping-up-the-enforcement-of-eu-legislation-on-the-posting-of-workers.html>
- Paugam, S. (2000). *Le salarié de la précarité*. Paris: Presses Universitaires de France
- PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2008). *Mensagens políticas e principais constatações para gestores Empregos Verdes: Trabalho decente em um mundo sustentável e com baixas emissões de carbono*. Disponível em: http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilgia/documents/publication/wcms_229627.pdf
- Portal das Energias Renováveis. (2019). *Eólica, Estado em Portugal - Atualidade*. Disponível em: http://www.energiasrenovaveis.com/DetailheConceitos.asp?ID_conteudo=13&ID_area=3&ID_sub_area=7
- Rodrigues, E., Caetano, A. & Barroso, M. (2010). Trabalho, família e bem-estar: fatores e padrões de qualidade de vida na Europa. *E-Working Paper*, 93/2010, CIES, 1-55.
- Roque, I. (2014). Precariedade e Alienação dos Licenciados no Trabalho Informatizado. In H.V. Neto, J. Areosa & P. Arezes (eds), *Manual Sobre Riscos Psicossociais no Trabalho* (pp.73, 90), Porto: Civeri publishing
- UGT – União Geral de Trabalhadores (2018). Riscos Psicossociais no Trabalho: Riscos, Efeitos na Saúde e Prevenção. Disponível em <https://www.ugt.pt/publicfiles/6qkw51ae6qr9tlwapatzl4lwttic2baax1txdzoj.pdf>
- Varela, R., Santa, R., Silveira, H., Coimbra de Matos, A., Rolo, D., Leher, R., Areosa, J., Pedro, A., Vilela, A. & Pereira, L. (2018). Inquérito Nacional sobre as Condições de Vida e Trabalho na Educação em Portugal (INCVTE). *Jornal da FENPROF*, 294, 3-95 Disponível em: <https://www.fenprof.pt/jf-294-outubro-2018>